

IMPACTUL ERORII ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚARE A LIMBII FRANCEZE

Ninela BIVOL

profesor de limba franceză, IPLT „Nicolae Iorga”

doctorandă UPSC „Ion Creangă”

0009-0002-4518-2891

The educational system is directed towards a permanently direction where its aspects manage to continuous modernization. It's important to say that in order to have a successful result in the field of foreign languages, it's necessary to develop the speaking competence. Inevitably, in process of learning, pupils will have obstacles, which will disorder the whole learning process. In traditional way, errors should be sanctioned, so students lately will not make them again, but here appears demotivation. But, it's important to mention that the pedagogical error's aspect evolved in time and its position has totally changed. Nowadays, the error is not dramatized and it is not seen as an unchangeable failure, in fact it's a way in which the pupil will develop himself after analyzing all the gaps.

Keywords : *sanctioned, inevitably, error.*

În orice domeniu de activitate eroarea face parte din viața noastră cotidiană. Dacă să trasăm o retrospectivă a timpului, atunci cu siguranță vom observa că erorile sunt prezente încă din copilăria noastră. Odată ce un copil învață primii pași, primele cuvinte, sau oricare alte activități noi pe care le oferă viața, toți se vor ciocni de unele obstacole care pe unii le vor face mai slabi, pe alții dimpotrivă, mai puternici. Dar, cu o ghidare pozitivă, cu încurajare și motivație ajungem în a depăși erorile comise.

Prezența erorii în procesul de învățare a limbilor străine în ziua de astăzi este recunoscut și admis. Dacă anterior termenul de eroare era considerat ca fiind o alarmă negativă centrată pe elev, urmând de o sancțiune din partea cadrului didactic, acum teoria a căpătat o altă dimensiune. După dezvoltarea modelului constructivist statutul erorii a fost amelio-

rat. Este de menționat că eroarea nu mai este atât de dramatizată, reprezentând un eșec iremediabil. În urma cercetării literaturii de specialitate afirm cu certitudine că noțiunea de eroare în procesul educațional a evoluat considerabil în ultimii ani.

În mediul școlar acest concept este prezent în fiecare activitate pe care o realizează elevii în fiecare zi. Eroarea este prezentă în fruntea stresului și a anxietății. Chiar și elevii buni au frica de a comite erori atunci când se află la tablă sau răspund în fața clasei. Respectiv, cadrului didactic îi revine rolul de a orienta elevii săi spre o evoluție pozitivă, chiar dacă erorile vor fi prezente.

Este demn de menționat că partea componentă care face legătura dintre cadrul didactic și grupul de elevi constituie atmosfera și relația agreabilă în sala de clasă.

„Relația profesor-elev reprezintă modalitatea principală de mediere didactică, de ipostaziere a acesteia într-o variantă umană, subiectivă. Relația profesorului cu elevii reprezintă o construcție reciprocă, dinamică, ce se repliază permanent în funcție de circumstanțe, scopuri și obiective [2, p.26]”.

Articularea unui raport optim al profesorului cu elevii săi, o reprezintă empatia didactică, acea capacitate a cadrului didactic de a se transpune în „ființa” elevilor săi, de a intui procesualitatea cognitivă și afectivă a celor cu care interacționează, de a vibra și re trăi la modul afectiv stări, gânduri, proiecte [4, p.335-336].

Cadrul didactic este cel ce are grijă de climatul din sala de clasă. În momentul discursului unui elev, colegii săi trebuie să dea dovadă de colegialitate și să fie receptivi. O etapă la fel de importantă este ca între profesor și elev să nu existe teamă. Rolul profesorului este în a ghida discipolii săi spre un progres cu o finalitate pozitivă [1, p.3].

Numeroase cercetări care au fost sintetizate de Bayer(1973) demonstrând că doar datorită controlului din partea cadrului didactic, elevii participă activ în procesul de studiu.

„Comunicarea pedagogică este o comunicare profesională a profesorului cu elevii în procesul instruirii și educației, ce are drept scop crearea condițiilor optime de dezvoltare și autorealizare a persoanei copilului” [10, p.147].

Utilizarea competenței de comunicare pe parcursul orelor de limbă franceză are scopul de a dezvolta la elevi exprimarea orală, formarea deprinderii de a asculta, fixarea dorinței de a învăța și de a interacționa cu alții. Cert este că odată cu studierea limbii franceze, prin actul de vorbire elevii vor comite anumite erori, care vor bloca uneori întreg procesul de studiu.

În literatura de specialitate, cercetătorii au încercat să definească eroarea pentru a găsi oportunitățile de învățare la lecțiile de limbă străină.

Rémy Pourquier și Uli Frauenfelder susțin că în didactica limbilor este dificil de a găsi o definiție unică a erorilor. „Eroarea poate fi definită în raport cu limba țintă, fie în raport cu expunerea, fie prin raportul intermediar al elevului. Este evident că o definiție unică este imposibil de a stabili” [9, p. 29-36].

J.P Cuq și Alli propun o definiție provizorie a erorii, ea fiind „o abateră de la un standard sau de la o realizare așteptată [6, p.192]. Eroarea nu este considerată ca un stigmat al eșecului, dar ca un indice al anumitei etape de învățare. Este necesar de a ne focaliza spre ce reprezintă o eroare și de a redescoperi noțiunea ei în didactica limbilor străine.

În acest context Jean Piaget în lucrarea psihologie și pedagogie a susținut că: „Erorii îi este atribuită rolul activ în procesul de învățare. Conceptul nu mai este văzut ca un aspect de evitat, devenind o etapă acceptabilă și o sursă bogată de informații atât pentru elev, cât și pentru profesor”. [8, p.44]. În baza acestui citat eroarea este considerată un element esențial pe tot parcursul procesului de învățare, mai ales a limbii franceze.

Autorii turci Demirtaş L. Gümüş H. susțin că noțiunea de „greșeală” a fost o perioadă întrebuințată cu sens depreciativ de cercetători din cauza conotației religioase [7, p.127].

În prezent eroarea este abordată în procesul de predare-învățare a limbii franceze, ca o componentă de mare importanță pentru reglementarea și autoreglarea acestui proces, care interferează eroarea ca un nou statut ce oferă profesorului și elevilor o orientare pozitivă. Pentru a plasa eroarea în interiorul învățării ea trebuie văzută inițial ca un instrument de formare, decât o producție care va fi analizată cu orice preț. Tratarea adecvată a erorilor pe care le efectuează elevii în procesul însușirii limbii

străine ar asocia toleranța și atitudinea pozitivă în crearea autocontrolului elevilor.

Pentru a înțelege pe deplin rolul erorii și interpretarea acesteia este necesar de a ne focaliza spre trei dimensiuni: ***a evalua, a diagnostica și a le remedia.***

Scopul major al procesului de evaluare nu reprezintă doar un control al cunoștințelor, dar și admiterea unei căi de îmbunătățire a performanțelor, ce va constitui o fixare a obiectivelor propuse [5, p.33]. Pentru etapa de diagnosticare a erorilor se etapează două momente. Unul este reprezentat de erorile de performanță, care intervin în urma oboselii elevului, sau a unei perioade de stres, sau din motive de neatenție. Alt moment constituie erorile de competență care rezidă din erorile sistematice pe care elevul nu le poate corecta, dar este capabil de a explica regula pe care o aplică.

Din perspectiva evaluării formative, erorile constituie un mijloc de a învăța și a progresa la orele de limba franceză, fiind utile în ceea ce privește corectarea efectuată de profesor.

Remediarea lacunelor cu aportul profesorului vor clarifica golurile întâlnite. Prin urmare pentru a ghida elevul care a întâmpinat o dificultate în procesul de studiu cadrul didactic va ține cont de următoarele momente: A face erorile auzite pozitiv.

1. A le discuta în scopul de a le înțelege.
2. A înțelege erorile în urma unei analize.
3. A le compara, urmărind evoluția elevului.
4. A le identifica în urma discuției.

Eroarea este văzută ca oportunitatea de învățare. Evaluarea formativă reconstituie statutul de eroare fiind criteriul cheie pentru progresul însușirii permitând identificarea elementelor specifice care necesită un efort. În continuare identific câteva fațete a conceptului de eroare din viziunea cadrului didactic:

I. Erorile sunt considerate ca niște „ratări” a învățării. Ele pot fi percepute ca simptome de incompetență și pot fi sinonime cu greșelile personale. Eroarea este o sursă de anxietate și poate genera o aversiune spontană. Prin urmare, elevul poate refuza în a participa la lecție de teamă să nu greșească.

II. Eroarea devine pozitivă. Ea reprezintă un instrument care face parte din însuși actul de a învăța. Abordarea erorii necesită a fi analizată și tratată într-un mod diferențiat.

III. Elevul care a comis o eroare în procesul de studiu este mai captivant decât unul ce nu greșește. Acest moment face posibilă detectarea factorilor de eroare a căror reajustare va fi benefică și pentru ceilalți participanți la orele de limbă franceză. Prin urmare, o eroare deschide un dialog formativ cu elevul pentru a menține reflexia. În astfel de momente cadrul didactic nu corectează răspunsul. Dar, grație analizei minuțioase se depistează natura și cauza erorii produce.

Evaluarea formativă permite un transfer progresiv și o responsabilitate a însușirii cadrului didactic la elevii săi. Elevii acceptă implicarea sa în evaluarea nivelului lor și se conectează într-o relație de negociere în jurul dificultăților evidențiate prin corectarea automotivantă a erorilor. Cadrul didactic ghidează etapele care vor detecta eroarea. Acceptând îndrumarea elevul va interacționa adresând întrebări țintă. Abordarea face posibilă precizarea condițiilor, obiectivelor de învățare și a mijloacelor care trebuie să furnizeze pentru a ajunge la o învățare mai bună.

Rămânând în același context, îndreptarea lacunelor trebuie realizată în modul cel mai calm, pentru că sancționarea sau judecata erorilor va plasa elevul pe ultimul rang și nu îl va mai motiva în a încerca din nou depășirea obstacolul. Este cunoscut faptul că există două categorii de elevi, și anume: cei ce au greșit înțelegând rezultatul său slab, vor trece în umbră și nu vor mai avea nici un stimul să participe la ore, ceea ce este demotivant și pentru profesor. Este de la sine înțeles că astfel de elevi nu vor mai avea șansa de a fi activi la lecții, ei vor avea nevoie dublă de susținere psihologică din partea profesorului. Dar, o altă categorie de elevi sunt cei care deși au elaborat produsul eronat vor continua să lupte pentru evaluării revine partea formativă căci elevii își vor forma propria opinie referitor la rezultatul pe care l-au analizat, explicat și înțeles cu ajutorul profesorului. Credem că astfel elevul își va efectua o autoformare în urma deciziilor profesorului.

Înainte de a putea efectua o sarcină nouă, elevii pot întâmpina dificultăți. Acest moment este urmat de ivirea unor erori. Dar, procesul minuțios de analiză a erorilor va permite cadrului didactic să depisteze

cauzele apariției lacunelor, prin urmare implementarea unei etapizări de remediere a dificultăților vor soluționa obstacolele. M. Brière explică faptul că „procesul de analiză a erorii oferă cadrului didactic un mijloc concret în explorarea cauzelor erorilor la elevii săi. Investigarea erorilor frecvente prin utilizarea strategiilor didactice și pedagogice vor soluționa cu siguranță obstacolele întâlnite” [3 p.31]

Prin urmare, eroarea este considerată ca un instrument de ajutor pentru a învăța și un mijloc prin care elevul progresează în limba franceză. Eroarea este inevitabilă în fiecare moment al procesului de învățare-predare. Eroarea este o etapă în totalitate admisibilă și naturală. Așadar, cel mai important este de a accepta aspectul pozitiv față de concept.

Referințe bibliografice:

1. ATAMALIEV E. *Relația profesor-elev: cât de important acest aspect?* <https://speaker.md/2019/04/19/relatia-profesor-elev-cat-este-de-important-acest-aspect/> (accesat 21.05.23)
2. BĂRBIERU A., (2021), *Relații și interacțiuni educaționale. Specificul relației profesor-elev*. În: Modalități de îmbunătățire a relației profesor-elev, pp. 362-365
3. BRIÈRE, M., (2018) *L’erreur pour apprendre*» dans «*Pédagogie collégiale*, n°02, p. 31
4. CUCOȘ C., (2006), *Pedagogie*, București, Polirom, 464p.
5. CUCOȘ C., (2008), *Teoria și metodologia evaluării*, București, Polirom, 265p.
6. CUQ J-P et alli, (2004), *Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde*, Paris, clé international/Asdifle, 304 p.
7. DEMIRTAŞ L. GÜMÜŞ H. (2009), *De la faute à l’erreur: une pédagogie alternative pour améliorer la production écrite en FLE* In Synergies. Turquie n° 2, 138p.
8. PIAGET J., (1970), *La psychologie et la pédagogie*, Paris, 44p.
9. PROQUEIR R. et FRAUENFELDER U., (1982), Enseignement et apprenants face à l’erreur » IFDLM, 36p.
10. RACU I., PERJAN C., et al., (2007), *Psihologia dezvoltării și psihologia pedagogică*, Chișinău, 160p.